

*Международная школа Студенческих научных обществ
(НИТУ «МИСИС», г. Москва)*

**«Обучение академическому письму как популяризация науки,
научное волонтерство и профориентация»**

Чеботарев Марк Алексеевич

Студент (специалист)

Уфимский университет науки и технологий, факультет романо-германской
филологии, г. Уфа, Россия

E-mail: chebotarevm@inbox.ru

Здравствуйтесь, дорогие друзья!

Спасибо хозяевам нашего мероприятия — оказаться в гостях у МИСиС второй раз за год это большая радость! Я представляю Уфимский университет науки и технологий — это новый вуз, с новыми идеями, но старыми научными традициями и богатой историей региональных вузов-предшественников.

Будучи руководителем СНО факультета романо-германской филологии, передо мной как и всеми в подобной роли, стоит задача вовлечения в науку, неизменной составляющей которой является написание и публикация статей.

Как отмечают многие исследователи, существенным недостатком школьного языкового образования является игнорирование академических текстов как объектов изучения. Это приводит к тому, что ошарашенные первокурсники оказываются неготовыми к требованиям академического дискурса и чувствуют себя чужими в этой академической культуре и дезориентированными. К сожалению, вузовское языковое образование часто также не обращает должного внимания на вопросы научной риторики и композиции научного письма. У меня как лингвиста и организатора культурно-языковая составляющая образовательного и научного процесса вызывает особое внимание.

Академическая грамотность как таковая — это комплекс языковых знаний, коммуникативных навыков, а также когнитивных и культурных установок в сфере академического дискурса.

Проект, который хочу представить вам сегодня — это просветительский курс «Школа академической грамотности «scientiAEloquentia» (с лат. Наука и красноречие). Данный проект представляет собой серию лекций, практикумов и мастер-классов, посвящённых академической грамотности и академическому письму как её ключевому компоненту. Проект стал победителем грантового конкурса Росмолодёжи среди вузов в треке «Точка притяжения» и получил поддержку в размере 1 400 000 рублей.

В нашем проекте приняло участие 120 представителей научной молодёжи: это студенты, аспиранты, кандидаты наук. Основную часть составила молодёжь Башкортостана, также в проекте участвовали представители 10 регионов России. В качестве партнёров мы привлекли крупные региональные ведомства и экспертное сообщество федерального уровня.

Образовательная часть включала в себя следующие вопросы: культурный

аспект (этика, плагиат и цитирование), техника письма (написание аннотации, структурирование текста), устное выступление, а также критическое мышление и риторика аргументации.

Важной и самой яркой составляющей проекта стали мастер-классы с федеральными экспертами Национального консорциума центров письма. Это Короткина Ирина Борисовна — доктор педагогических наук, которая возглавляет Центр академической коммуникации РАНХиГС здесь, в Москве. Именно она является пионером академического письма в России. Вторым спикером стала Смирнова Наталья Викторовна, которая представляет Санкт-Петербургский кампус Высшей школы экономики и является крупным исследователем в этой области.

Практическая часть нашего проекта состояла из упражнений, написания под руководством наших региональных экспертов своих исследований на английском языке, также нами была организована очная конференция для отработки навыков презентации устных научных выступлений.

Заниматься академической грамотностью очень полезно, потому что это решает очень много задач на разных фронтах:

- исследовательские навыки в сфере устной и письменной коммуникации
- академическая социализация, если мы говорим о студентах младших курсов
- популяризация среди них научного творчества
- огромная педагогическая значимость: привитие когнитивных установок академического дискурса: чёткость, конкретность, связность, критичность мышления — это всё прививается через академическое письмо
- через публикации в зарубежных журналах — продвижение молодёжной российской науки в международном научном сообществе

Потенциал проекта и его развитие:

1. Офис

Наш проект стал хорошим заделом для открытия теперь при университете Офиса или Центра академического письма, подобные тем, которые существуют в других крупных российских университетах. Этот офис может стать структурным подразделением вуза и оказывать услуги студентам / аспирантам / вообще учёным с вопросами композиции научной статьи и редактуры. И, конечно, проводить обучение.

2. Профориентация

Мы планируем создать подобный образовательный курс для учащихся старших классов школ и связать это с профориентационной работой. Во-первых, это решит уже озвученную мной проблему отсутствия в школьной программе серьёзного изучения характерных особенностей научного текста. Во-вторых, этот курс заранее начнёт решать вопрос академической социализации: учащиеся будут иметь представление о тех требованиях, которые будут к ним предъявляться в университете → будут готовыми к академической реальности → их успеваемость уже с первого курса будет выше. Я не зря сказал о профориентации. Мы планируем обучать школьников профильных классов на текстах их будущей специализации. Это даст им представление о выбранной

науке и повысит осознанность их выбора.

3. Научное волонтерство

Научное волонтерство как движение набирает добрую популярность. Вклад со стороны лингвистики я вижу здесь следующий. Студенты направления подготовки «фундаментальная и прикладная лингвистика» в нашем вузе имеют в своих учебных планах дисциплину «Академическое письмо». Одной из проблем нашего факультета является нехватка базы практик для переводчиков и лингвистов. Мы уверены, что студенты смогли бы в рамках учебной или производственной практики на старших курсах помогать своим товарищам с других факультетов в вопросах лингвистической редакции их работ по нормам академического дискурса. Возможно, делать это под руководством наставников. Это решит проблему учебной практики и внесёт свою лепту в развитие научного волонтерства.